

O'SMIRLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR SHAKLLANISH SABABLARI VA UNING OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI

Ergasheva Zebiniso Berkinovna

Jizzax viloyati yuridik texnikumi

Ommaviy-huquqiy fanlar kafedrası o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949600>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'smirlarda deviant xulq-atvor shakllanish sabablari va uning oldini olish chora-tadbirlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: deviant xulq-atvor shakllanish sabablari, jamiyatda o'rnatilgan axloq me'yorlari, fuqorolik jamiyati.

CAUSES OF DEVIANT BEHAVIOR IN TEENAGERS AND MEASURES TO PREVENT IT

Abstract. This article talks about the causes of deviant behavior in teenagers and measures to prevent it.

Key words: causes of deviant behavior formation, moral standards established in society, civil society.

ПРИЧИНЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ И МЕРЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ

Аннотация. В данной статье говорится о причинах девиантного поведения у подростков и мерах по его предупреждению.

Ключевые слова: причины формирования девиантного поведения, моральные нормы, сложившиеся в обществе, гражданское общество.

Jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilmasdan, balki unga to'siq bo'luvchi me'yordan og'ish holatlari ham mavjud bo'lib, sotsiologiyada bu holat "Deviantlik holatlari", undan tug'iluvchi xulq-atvorni "Deviant xulq-atvor" deb nomlanadi. Deviant xulq-atvor jamiyatda o'rnatilgan ahloq meyorlariga mos kelmaydigan insoniy faoliyat yoki xatti-harakat, ijtimoiy hodisa bo'lib, yolg'onchilik, dangasalik, o'g'rilik, ichkilikbozlik, giyohvandlik, o'z joniga qasd qilish va boshqa ko'plab shu kabi holatlar ushbu xulq-atvor xususiyatlari hisoblanadi.

Deviant so'zi- lotincha deviantio so'zidan olingan bo'lib, chekinish, buzilish degan ma'noni anglatadi. Deviant xulq-atvor mavjud jamiyatda o'rnatilgan ahloq meyorlariga mos kelmaydigan insoniy faoliyat yoki xatti-harakat, ijtimoiy hodisadir. Deviant xulq-atvor- bu muayyan jamiyatda qabul qilingan huquq va ahloq meyorlaridan chetga chiqishdir. Ushbu og'ishning sababi insonning tashqi dunyo, ijtimoiy muhit va o'zi bilan munosabatlari va o'zaro ta'sirining o'ziga xos xususiyatlarida yotadi. Deviant xulq-atvor inson rivojlanishining, butun jamiyat hayotining tabiiy shartidir. Deviant xulq-atvor bo'lgan, mavjud va bundan keyin ham bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda uning nima ekanligi haqida bilim va ko'nikmaga ega bo'lishligimiz hamda unga qarshi kurash yo'llarini izlab topishimiz dardkor.

O'smirlik yoshida deviyatsiya namoyon bo'lishining tinimsiz oshib borishi ijtimoiy pedagog oldida bu o'smirlar bilan ishlashning yangi usullari, texnologiyalarini izlash va ularga tadbqiq etsh vazifasini qo'yadi. Ilmiy nazariy va amaliyotda ikki asosiy texnologiya-profilaktika va reabilitatsiya keng tarqalgan.

Profilaktika-o`smirlar xulq-atvorida ijtimoiy normalardan og`ishning turli shakllarini keltirib chiqaruvchi asosiy sabab va sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan ijtimoiy, tibbiy, tashkiliy, tarbiyaviy va davlat tadbirlarining majmuasidir. U asosan bolani o`rab turuvchi muhitga bog`liq bo`ladi. Jamiyatda mavjud bo`lgan ijtimoiy meyorlardan chetga chiqqan holatlarni o`rganuvchi deviant xulq-atvor sotsiologiyasi muammolari O`zbekistonda istiqloq sharofati bilan o`rganila boshlandi.

Jamiyatda insonlar faoliyati, xatti-harakatlari va xulq-atvorlarini ijtimoiy meyorlar boshqaradi. Ijtimoiy meyor jamiyat boshqaruvining ajralmas qismi bo`lib, shaxs yoki ijtimoiy guruh xulq-atvorini muayyan sotsial muhitga moslashtiruvchi qoidalar majmuidir. Ijtimoiy meyorning bir necha turlari mavjud bo`lib, huquqiy, axloqiy, diniy hamda urf-odatlariga oid meyorlar shular jumlasidandir. Ijtimoiy meyorning afzalligi shundaki, yoshligidanoq muayyan meyorlarga moslashtirib borilgan shaxslar umume`tirof etilgan tamoyillardan chetga chiqmaydi va boshqalardan ham shuni kutadi. Jamiyat a`zolarining mana shu ijtimoiy meyorlarga amal qilib yashashni nazorat qiluvchi institutlar ijtimoiy nazorat institutlari deyiladi. Ushbu institutlarga oila, maktab, mahalla, huquqni muhofaza qiluvchi organlarni sanab o`tishimiz mumkin. Har bir inson bolalarga ijtimoiy meyorlarni o`rgatish bilan birga, xulq-atvor meyoriy talablarning to`g`ri bajarilishini ham nazorat qilsa birton-bir yutuqqa erishishimiz mumkin bo`ladi.

Ijtimoiy nazorat vakillari insonlar xulq-atvorini boshqarishning eng muhim vositasi bo`lib, deviant xulq-atvorning oldini olishda ham ushbu jamoalarning o`rni katta bo`ladi. Inson tarbiyasida eng birinchi va muhim ijtimoiy nazorat instituti bu-oiladir. Farzand tarbiyasida va barkamol avlodni shakllantirishda sog`lom oilaning o`rni katta. Afsuski, oramizda shunday insonlar ham uchraydiki, balki unga to`siq bo`luvchi meyordan og`ish holatlarini yuzaga keltiradilar.

Deviant xulq-atvor- jamiyatda o`rnatilgan axloq meyorlariga mos kelmaydigan insoniy faoliyat yoki xatti-harakat, ijtimoiy hodisa bo`lib, yolg`onchilik, dangasalik, o`g`rilik, ichkilikbozlik, giyohvandlik, o`z jomiga qasd qilish va boshqa ko`plab shu kabi holatlar ushbu xulq-atvor xususiyatlari hisoblanadi.

Bugungi kun zamonaviy jamiyatda oila tarbiya instituti sifatida o`zining samarali roli va vazifalarini amalga oshirib kelmoqda. Shunday vazifa va funksiyalardan biri bu kelajagimiz davomchilari bo`lgan yosh avlodni har tomonlama tarbiyalashdir. Ma`lumki, oila inson bolalik davrining ilk kunlaridan boshlab nimani qo`lga kiritgan, egallagan bo`lsa uni butun hayoti davomida saqlaydi. Shu bois, oilaning bola tarbiyasidagi ijobiy jihatlari ko`p bo`lib, u oilaviy ahillik va g`amxo`rlik yaqqol ifodalanadi. Shuni aytib o`tish kerakki, bola hayotida ota-onaning obro`si, tarbiya uslublarining ta`sirchanligi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, oila shaxs kamolotini belgilab beruvchi birlamchi omilardan hisoblanadi. Ma`lumki, oilada ota-ona tomonidan tarbiya uslublarini to`g`ri va oqilona tanlay olish ularni kelajakdagi kamolotini ta`minlab beradi. Ayrim o`rinlarda oilada ota-ona munosabatini to`g`ri yo`lga qo`yilmaganligi bola shaxsini shakllanishiga salbiy ta`sir ko`rsatadi.

Bolalar ko`pincha nafaqat ijobiy, balki ota-onalarning xatti-harakatlarining salbiy namunalarini ham o`rganadilar, ba`zida ularni haddan tashqari o`zlariga singdirib boradilar. Demak, oilaning katta avlod vakillari tomonidan turli xil salbiy holatlar (yolg`on gapirish, ijtimoiy meyorlarga bo`ysunmaslik) o`zlari tomonidan amalga oshirilib, o`smir shaxsiga cheklov qo`yilishi ularda mazkur xatti-harakat va xulq-atvorlarni o`zlashtirishlari uchun kuchli motivatsiya bo`ladi.

Shu o`rinda ta`kidlash joizki, o`smirlik davrida xulq-atvor ko`rinishlarini kattalar tomonidan so`z orqali egallanmasdan, balki ularning xatti-harakatlarini obrazlarini ko`chirib olish orqali munosabat bildiradilar. Bu toifaga kiruvchi “tarbiyasi qiyin” o`smirlarning ota-onalari kamdan-kam hollarda ularni yaxshi xulq-atvorlari uchun maqtashadi va ko`picha yomon xatti-harakatlariga noto`g`ri va nomuvofiq munosabatda bo`lishadi.

Bunday ota-onalar farzandlarining noto`g`ri xatti-harakatlariga juda ko`p e`tibor berishlari odatiy hol emas. Ba`zida o`smir tomonidan amalga oshirilgan salbiy xatti-harakatlar oilada ota-onalar, ta`lim muassasalarida o`qituvchilar diqqatini o`ziga jalb qilishi hamda jamiyatdagi ijtimoiy mavqeini mustahkamlash maqsadida amalga oshiradilar. Buni esa ota-onalar tushunmaydilar va anglamaydilar. Agar ota-ona boladagi mazkur xulq-atvor va xatti-harakatlarni o`z vaqtida anglab yetib uni maqsadga muvofiq ravishda tarbiyalashi lozim. Su bois, oilada ota-ona o`z farzandida kechayotgan o`zgarishlarni tizimli ravishda kuzatib borishi va tarbiyaviy ta`sirni kuchaytirishi lozim.

Deviant xulq-atvorni o`rganishda muammoli vaziyat muhim ahamiyat kasb etadi. Muammoli vaziyat shunday holatki, u subyektdan yechimini talab qiladi, jamiyat shaxs shakllanishiga ta`sir etuvchi muammoning va uni hal qilish imkoniyatlarining murakkabligi darajasiga ko`ra muammoli holatning to`rtta asosiy holati ko`zga tashlanadi:

1. Muammoni hech qanaqasiga hal qilib bo`lmaydigan holat.
2. Hech qanday muammo yo`q holat, bunda holat hech qanday qaror qabul qilishni talab qilmaydi;
3. Muammo bor, biroq qiyinroq yoki osonroq bo`lsa-da, uning yechimi ham ijtimoiy meyorlarda ko`rsatilgan holat;
4. Mavjud muammoni subyekt ijtimoiy meyorlar doirasida hal qila olmaydigan holat;

Ushbu turlicha holatlar keng ko`lamda biridan ikkinchisiga o`tib turadi. Muammoli holatning mazmuni subyektning individual maqsadlari bilan jamiyat manfaatlari orasidagi maqsadlar va unga erishishning mumkin bo`lgan vositalari orasidagi ; faoliyatning kutilayotgan oqibatlari va uning qo`shimcha natijasi (ijobiy yoki salbiy) orasidagi, shuningdek, ijtimoiy meyor talablari va shaxs xususiyatlari orasidagi ziddiyatlarning (ko`pincha o`ylab chiqarilgan) paydo bo`lishidan iboratdir.

Shunday qilib, ta`limjarayonida e`tiborga olinishi kerak bo`lgan oilaviy tarbiyaning eng keng tarqalgan salbiy omillarini ko`rib chiqish maqsadga muvofiq:

- moddiy omilarning yetarli darajada ta`siri;
- oilada bola ehtiyojlari uchun kerakli narsalarning ko`pligi yoki yetishmasligi;
- moddiy farovonlikning o`sib borayotgan shaxs ma`naviy ehtiyojlarini qondirishdan ustunligi;
- moddiy ehtiyojlar va ularni qondirish imkoniyatlarining nomutanosibliigi;
- oila vakillari bo`lgan ota-onalarda ma`naviyatning yetishmasligi;
- ota-onalar tomonidan o`smir shaxsining shakllanishi bilan qiziqmasligi;
- oilada bola shaxsiga nisbatan avtoritarizm yoki “liberalizm”, jazosizlik va kechirimlikning mavjudligi;
- pedagogik jihatdan oilaning savodsizligi (tarbiyada maqsad, prinsipiiallikning yo`qligi, tarbiya usullarini qo`llashda jismoniy jazolashdan foydalanishning nomuvofiqligi);
- oilada bolaning oldida kattalarning noqonuniy xatti-harakatlari.

Yuqoridagi fikrlardan ko`rinib turibdiki, oilada bola shaxsini tarbiyalash o`zining murakkabligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, o`smir shaxsida deviant xulq-atvorni shakllanishida oilaviy munosabatlar, oilaviy tarbiya usullari. Oilada ota-onaning shaxsiy obro`si muhim sanaladi. Shu bois, bugungi kun oilalarimiz bola tarbiyasi bilan shug`ullanishida keltirib o`tilgan mezonlarning mohiyatini bilishi va amaliyotga tadbiiq qilishi lozim. Bu esa o`z navbatida jamiyatimizda kelajakka umidvor, ulkan maqsadlarga ega, har tomonlama bilimli yoshlarimizni kamolga etkazishga muvaqqat bo`lamiz.

REFERENCES

1. Sh.Mirziyoyevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining 2017-yil 30 iyundagi ma`ruza matnidan.
2. "Bola huquqlari to`g`risidagi konventsiya" 1989-yil
3. B.M.Umarov.: psixologiya. Toshkent 2012, 61-bet.
4. G`oziev E.G'. "Ontogenez psixologiyasi". Noshir taxriri ostida T. 2020 yil.
5. G`oziyevE.G'. "Yosh davrlar psixologiyasi". T.: O`qituvchi, 1994-yil.
6. Karakulova U.A "O`smirlar xulq atvori shakllanishiga oilaviy munosabatlarning o`rni" O`zbekistonda psixologiyani rivojlantirish muammolari: nazariya va amaliyot uyg`unligi jurnal T. 2021-yil.
7. Karakulova U.A "O`smirlik davrining psixologik xususiyatlari va deviant xulqatvor muammosi". O`zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnal. Dekabr. 2022-yil.
8. Shoumarov G', Umarov B, Akramova F. "Yoshlarda xulq og`ishi va tarbiya buzilishining oldini olish bo`yicha psixologik maslahatlar". Toshkent. :2015-yil
9. Yo`ldoshev Sardor Asliddin o`g`li. (2022). "Psixologik zo`ravonlik va kiberbulling". International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 62–66.